

Medienpsychologische Perspektiven auf digitale Kommunikation:

Wie Text, Audio und Video die Teamdynamik und Leistung beeinflussen

Prof. Dr. Achim Wortmann

Professur Wirtschaftspsychologie, Institut für Human Resource Management und Organisationspsychologie (IHRO), Hamburg, Germany

E-mail: wortmann@nbs.de

Published 17.12.2024

Abstract

Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss digitaler Kommunikationsmodi – Text, Audio und Video – auf die Teamdynamik und die individuelle Arbeitsleistung in Abhängigkeit von individuellen Präferenzen. Basierend auf einer systematischen Literatursichtung wurden zentrale Erkenntnisse zu den Vorteilen und Herausforderungen der verschiedenen Kommunikationsmodi analysiert. Videokommunikation fördert die Teamkohäsion und das Vertrauen durch die Übertragung nonverbaler Hinweise, kann jedoch zu Ermüdung führen. Textbasierte Kommunikation ermöglicht präzise Dokumentation und Reflexion, reduziert jedoch die soziale Interaktion. Audiokommunikation unterstützt spontane Rückmeldungen, bleibt jedoch visuell eingeschränkt. Die Ergebnisse zeigen, dass der Einfluss der Kommunikationsmodi stark von Persönlichkeitsmerkmalen, technologischer Affinität und generationellen Unterschieden abhängt. Führungskräfte sollten daher flexible und situationsabhängige Kommunikationsstrategien implementieren, die individuelle Präferenzen berücksichtigen und Teamprozesse optimieren.

Keywords: digitale Kommunikation, Teamdynamik, individuelle Arbeitsleistung, Kommunikationspräferenzen, Videokommunikation, Textbasierte Kommunikation, Audiokommunikation, virtuelle Teams, hybride Arbeit

1. Einleitung

Die moderne Arbeitswelt hat sich durch den verstärkten Einsatz digitaler Kommunikationsmodi wie Text-, Audio- und Videokommunikation grundlegend verändert. Diese Entwicklung wurde durch technologische Fortschritte und die wachsende Notwendigkeit flexibler Arbeitsmodelle, insbesondere in virtuellen und hybriden Teams, beschleunigt. Digitale Kommunikation ermöglicht eine schnellere, standortunabhängige Zusammenarbeit, stellt Teams jedoch auch vor neue Herausforderungen hinsichtlich Teamdynamik, individueller Arbeitsleistung und Kommunikationspräferenzen (Kritika, 2023; Badrinarayanan, 2024).

Ein zentraler Aspekt in diesem Kontext ist die Teamdynamik. Studien zeigen, dass Videokommunikation beispielsweise die Teamkohäsion verbessert, da visuelle und nonverbale Hinweise den Austausch fördern (Caputo et al., 2024). Im Gegensatz dazu kann textbasierte Kommunikation zu Missverständnissen führen, da subtile Signale wie Tonfall oder Körpersprache fehlen (Calderon et al., 2024). Dennoch präferieren einige Individuen schriftliche Kommunikation, da sie ihnen Zeit zur Reflexion und präziseren Formulierung bietet (Oham & Ejike, 2024). Die unterschiedlichen Präferenzen in der Nutzung digitaler Kommunikationsmodi werfen die Frage auf, wie diese Faktoren sowohl die Teamdynamik als auch die individuelle Leistung beeinflussen.

Die Bedeutung der Kommunikationspräferenz wird auch durch die Generationenvielfalt innerhalb von Teams verstärkt.

Während jüngere Generationen wie die Generation Z häufig Videokommunikation und hybride Arbeitsmodelle bevorzugen, neigen ältere Generationen eher zu etablierten, strukturierten Kommunikationsformen (Johar et al., 2023). Diese Unterschiede können zu Spannungen führen, aber auch neue Chancen für eine effektivere Zusammenarbeit schaffen, wenn digitale Kommunikationsmodi richtig eingesetzt werden (Calero, Gomez & Ruiz, 2017).

Darüber hinaus spielt die Führungsebene eine entscheidende Rolle bei der Koordination von Teams, insbesondere in virtuellen oder hybriden Kontexten. Führungskräfte müssen nicht nur technologische Tools integrieren, sondern auch Vertrauen und Motivation in virtuellen Teams fördern (Badrinarayanan, 2024). Studien belegen, dass Führungsstrategien wie Transformational Leadership eine vertrauensvolle Umgebung schaffen, die Teamdynamik und Arbeitsleistung positiv beeinflusst (Vidya & Shree, 2024; Caputo et al., 2024).

Die agile Arbeitsweise in modernen Organisationen unterstützt ebenfalls eine flexible, technologiegestützte Teamstruktur. Agile Design fördert Autonomie, dezentrale Entscheidungsfindung und cross-funktionale Zusammenarbeit, wodurch Teams produktiver und anpassungsfähiger werden (Omachi & Ajewumi, 2024; Ononiwu et al., 2024). Gleichzeitig ergeben sich jedoch Herausforderungen, wie etwa die Gefahr von Kommunikationsverlusten oder die fehlende Anpassung an individuelle Präferenzen (Ewim et al., 2024).

In der aktuellen Literatur fehlt bisher eine systematische Betrachtung darüber, wie digitale Kommunikationsmodi die Teamdynamik und individuelle Arbeitsleistung in Abhängigkeit von Arbeitspräferenzen beeinflussen. Die vorliegende Arbeit soll daher Antworten auf die folgende Forschungsfrage geben:

1.1 Forschungsfrage und Hypothesen

„Wie beeinflussen digitale Kommunikationsmodi (z. B. Text, Audio, Video) die Teamdynamik und die individuelle Arbeitsleistung bei unterschiedlichen Arbeitspräferenzen?“

Zur Beantwortung dieser Frage wurden drei Hypothesen formuliert:

1. **Hypothese 1:** Der Einsatz von Video-Kommunikation im Team verbessert die Teamdynamik stärker als Audio- oder Text-Kommunikation.
2. **Hypothese 2:** Individuen mit einer Präferenz für schriftliche Kommunikation zeigen eine höhere

Arbeitsleistung in textbasierten Kommunikationsmodi.

3. **Hypothese 3:** Der Einfluss des Kommunikationsmodus auf die Teamdynamik und Arbeitsleistung variiert signifikant in Abhängigkeit von individuellen Kommunikationspräferenzen.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu bieten und die Hypothesen systematisch anhand bestehender Literatur zu analysieren. Damit leistet diese Arbeit einen Beitrag zur besseren Integration digitaler Kommunikationsmodi in moderne Arbeitsprozesse und zur Steigerung der Team- und Einzelleistung.

Im weiteren Verlauf des Artikels wird zunächst die Methodik der Literatursichtung erläutert, gefolgt von einer Darstellung der Ergebnisse der analysierten Quellen. Abschließend werden die Ergebnisse im Hinblick auf die Hypothesen interpretiert, praktische Implikationen diskutiert und zukünftige Forschungsbedarfe aufgezeigt.

2. Methodik

Um den Einfluss digitaler Kommunikationsmodi (Text, Audio, Video) auf Teamdynamik und individuelle Arbeitsleistung bei unterschiedlichen Präferenzen zu analysieren, wurde eine systematische Literatursichtung durchgeführt. Ziel war es, den aktuellen Forschungsstand abzubilden und die zentralen Erkenntnisse für die Forschungsfrage zusammenzutragen. Die Literatursichtung orientierte sich an klar definierten Suchstrategien, Einschluss- und Ausschlusskriterien sowie einem strukturierten Vorgehen bei der Analyse und Kategorisierung der Quellen.

2.1 Suchstrategie

Die Literatursuche erfolgte systematisch über Google Scholar, wobei die folgende Suchabfrage verwendet wurde:

"digital communication" AND "team dynamics" AND "communication preferences" AND "productivity" OR "performance" filetype:pdf

Der Zusatz „filetype:pdf“ wurde gezielt eingesetzt, um ausschließlich frei zugängliche Quellen sowie vollständige Artikel für die Analyse zu identifizieren. Durch diese Einschränkung wurde sichergestellt, dass nur Studien berücksichtigt wurden, die vollständig im PDF-Format vorliegen und direkt zugänglich sind. Artikel, die hinter Bezahlschranken oder Zugriffsbarrieren lagen, wurden auf diese Weise ausgeschlossen.

Die Suchabfrage zielte darauf ab, relevante Literatur zu den Schwerpunkten digitale Kommunikationsmodi, Teamdynamik, individuelle Arbeitsleistung und Arbeitspräferenzen zu erfassen. Damit wurde ein fundierter Überblick über den frei zugänglichen, aktuellen, internationalen Forschungsstand sichergestellt.

Die Suche wurde auf wissenschaftliche Artikel der letzten zehn Jahre (ab 2014) beschränkt, um aktuelle Entwicklungen in digitalen Kommunikationsprozessen und Teamstrukturen zu berücksichtigen

2.2 Einschluss- und Ausschlusskriterien

Um die Qualität und Relevanz der Literatur sicherzustellen, wurden die folgenden Einschluss- und Ausschlusskriterien definiert:

Einschlusskriterien:

1. Veröffentlichungszeitraum ab 2014, um aktuelle Trends und Entwicklungen zu erfassen.
2. Wissenschaftliche Artikel aus Fachzeitschriften (Peer-Review und Nicht-Peer-Review).
3. Relevanter thematischer Fokus auf digitale Kommunikationsmodi (Text, Audio, Video), Teamdynamik, individuelle Arbeitsleistung und Kommunikationspräferenzen.
4. Vollständige Verfügbarkeit im PDF-Format.
5. Veröffentlichungen auf Englisch oder Deutsch.

Ausschlusskriterien:

1. Abschlussarbeiten, Thesen oder Dissertationen
2. Studien mit zu spezifischem Regional- oder Branchenbezug, die nicht generalisierbare Ergebnisse liefern
3. Quellen ohne klaren thematischen Bezug zur Forschungsfrage oder zu den formulierten Hypothesen.

Durch Anwendung dieser Kriterien wurden von insgesamt 58 Treffern nach der ersten Sichtung 12 relevante Quellen ausgewählt, die den methodischen Standards und den inhaltlichen Anforderungen entsprechen.

2.3 Analyse und Kategorisierung der Literatur

Die final ausgewählten Studien wurden systematisch analysiert und in drei zentrale Themenblöcke kategorisiert:

1. Einfluss digitaler Kommunikationsmodi auf Teamdynamik:

Hierbei wurden Studien betrachtet, die die Rolle von Text-, Audio- und Videokommunikation auf die

Teamkohäsion, Interaktion und Entscheidungsfindung analysieren. Beispielsweise betonten Caputo et al. (2024), dass Videokonferenzen Vertrauen und Kohäsion fördern, während textbasierte Kommunikation Missverständnisse begünstigen kann (Badrinarayanan, 2024).

2. Digitale Kommunikationsmodi und individuelle Arbeitsleistung:

In diesem Themenblock wurde untersucht, wie individuelle Präferenzen die Produktivität beeinflussen. Studien zeigen, dass schriftbasierte Kommunikation vor allem von Personen mit einer Präferenz für Reflexion und Präzision bevorzugt wird, während Audioformate effizientere Abstimmungen in agilen Teams ermöglichen (Oham & Ejike, 2024; Omachi & Ajewumi, 2024).

3. Präferenzabhängigkeit und individuelle Unterschiede:

Der Einfluss individueller Kommunikationspräferenzen, insbesondere in multigenerationellen Teams, wurde hier analysiert. Während jüngere Generationen digitale Kommunikationsmodi wie Video-Tools präferieren, bevorzugen ältere Mitarbeitende strukturierte, textbasierte Formen der Interaktion (Johar et al., 2023; Calero et al., 2017).

Die durchgeführte Literatursuche folgte einer klar definierten Suchstrategie und methodischen Vorgehensweise, um wissenschaftliche Quellen zu identifizieren, die die Forschungsfrage aktuell, frei zugänglich und im internationalen Kontext beleuchten. Durch die Anwendung von Einschluss- und Ausschlusskriterien sowie einer systematischen Analyse wurden 12 relevante Quellen ausgewählt, die zentrale Erkenntnisse zu digitalen Kommunikationsmodi, Teamdynamik, individueller Arbeitsleistung und Präferenzabhängigkeit liefern.

Die Ergebnisse dieser Analyse werden im nächsten Kapitel detailliert dargestellt und im Hinblick auf die Hypothesen interpretiert.

3. Ergebnisse

Themenblock 1: Einfluss digitaler Kommunikationsmodi auf Teamdynamik

Digitale Kommunikationsmodi wie Text, Audio und Video haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Teamdynamik in virtuellen und hybriden Arbeitsumgebungen. Ein zentraler Aspekt dabei ist die Art und Weise, wie Kommunikation den Aufbau von Vertrauen, Kohäsion und Zusammenarbeit innerhalb von Teams beeinflusst (Caputo et al., 2024). Videokommunikation ermöglicht es, visuelle und nonverbale Hinweise wie Gestik, Mimik und Augenkontakt zu übertragen, was zur besseren sozialen Bindung und Verständigung beiträgt. Caputo et al. (2024) fanden in ihrer systematischen Übersicht heraus, dass Videokonferenzen insbesondere in Teams ohne vorherige physische Zusammenarbeit dazu beitragen, Vertrauen schneller aufzubauen und Missverständnisse zu reduzieren.

Badrinarayanan (2024) betont in seiner Untersuchung zu virtuellen Teams, dass Vertrauen als Grundlage effektiver Teamarbeit durch regelmäßige und transparente Videokommunikation gefördert wird. In virtuellen Projekten, die auf Teamkohäsion angewiesen sind, spielt der Einsatz von Videotechnologie daher eine wesentliche Rolle. Gleichzeitig weisen die Ergebnisse darauf hin, dass Teams, die ausschließlich auf textbasierte Kommunikation angewiesen sind, häufig eine geringere soziale Verbindung und weniger ausgeprägte Teamkohäsion entwickeln.

Die Nachteile textbasierter Kommunikation zeigen sich besonders bei komplexen Aufgaben, die intensive Zusammenarbeit und spontane Rückmeldungen erfordern. Calderon et al. (2024) stellten fest, dass textbasierte Kommunikationsformen zu Missverständnissen führen können, da nonverbale Hinweise fehlen und Informationen potenziell unterschiedlich interpretiert werden. Dies erschwert es Teams, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln und effiziente Entscheidungsprozesse zu etablieren. Dennoch bietet die schriftliche Kommunikation Vorteile in Situationen, in denen klare Dokumentation und Nachvollziehbarkeit von Informationen notwendig sind.

Oham und Ejike (2024) beleuchteten die Rolle von Audio-Kommunikation und kamen zu dem Ergebnis, dass sie zwar weniger vertrauensbildend als Videokommunikation ist, jedoch im Vergleich zu textbasierten Kanälen eine stärkere soziale Bindung fördert. Besonders in agilen Teams, die auf schnelle Entscheidungen angewiesen sind, erleichtert Audiokommunikation den Austausch von Informationen und die Abstimmung zwischen Teammitgliedern. Allerdings kann das Fehlen visueller Hinweise auch hier zu

Missverständnissen führen, insbesondere wenn kulturelle oder sprachliche Barrieren existieren.

Eine zusätzliche Herausforderung in der Nutzung digitaler Kommunikationsmodi betrifft die Gleichzeitigkeit der Kommunikation. Kritika (2023) hebt hervor, dass der Mangel an informellen Gesprächen, wie sie in traditionellen Arbeitsumgebungen stattfinden, durch virtuelle Kommunikationsformen nur unzureichend ausgeglichen wird. Spontane soziale Interaktionen, die den Zusammenhalt und das Vertrauen in Teams fördern, treten in digitalen Arbeitsumgebungen seltener auf, was die Teamdynamik langfristig beeinträchtigen kann.

Auch die Generationenvielfalt innerhalb von Teams spielt eine Rolle im Umgang mit digitalen Kommunikationsmodi. Johar et al. (2023) wiesen darauf hin, dass jüngere Teammitglieder wie die Generation Z Videokommunikation bevorzugen, da sie Interaktivität und soziale Präsenz ermöglicht. Ältere Mitarbeitende hingegen neigen dazu, strukturierte und textbasierte Kommunikation als verlässlicher zu betrachten, was die Nutzung der unterschiedlichen Kommunikationsmodi innerhalb eines Teams beeinflusst. Diese Präferenzen können zu Konflikten führen, wenn Kommunikationswerkzeuge nicht gezielt an die Bedürfnisse der Teammitglieder angepasst werden.

Themenblock 2: Einfluss digitaler Kommunikationsmodi auf die individuelle Arbeitsleistung

Digitale Kommunikationsmodi wie Text, Audio und Video beeinflussen die individuelle Arbeitsleistung unterschiedlich, abhängig von den Anforderungen der Aufgaben sowie den Präferenzen der Mitarbeitenden. Untersuchungen zeigen, dass die Art der Kommunikation eine entscheidende Rolle für die Effizienz und Produktivität einzelner Teammitglieder spielt (Oham & Ejike, 2024). Textbasierte Kommunikation beispielsweise fördert die Präzision und Dokumentation von Informationen, während Audio- und Videokommunikation vor allem für dynamische, interaktive Prozesse geeignet sind (Caputo et al., 2024; Kritika, 2023).

Laut Calderon et al. (2024) ermöglicht textbasierte Kommunikation eine strukturierte, asynchrone Arbeitsweise, die besonders von Personen bevorzugt wird, die Wert auf Reflexion und klare Formulierungen legen. Introvertierte Mitarbeitende fühlen sich durch die Möglichkeit, ihre Antworten vorab zu durchdenken, oft produktiver. Dennoch kann eine ausschließliche Nutzung textbasierter Kommunikation die Bearbeitungszeit von Aufgaben verlängern, da fehlende direkte Rückmeldungen zu Verzögerungen führen können (Oham & Ejike, 2024).

Demgegenüber bietet Audiokommunikation den Vorteil, dass spontane Rückmeldungen und Diskussionen in Echtzeit ermöglicht werden. Omachi und Ajewumi (2024) untersuchten den Einfluss von agilen Arbeitsmethoden auf die Produktivität und zeigten, dass Audiokommunikation vor allem bei kurzfristigen Aufgaben und schnellen Entscheidungsprozessen vorteilhaft ist. Gleichzeitig erfordert diese Kommunikationsform jedoch ein hohes Maß an Konzentration, da der fehlende visuelle Kontext die Nachvollziehbarkeit erschweren kann, insbesondere bei komplexen Informationen.

Videokommunikation hingegen kombiniert die Vorteile von Text- und Audiokanälen und unterstützt eine bessere Verständlichkeit durch die Einbeziehung visueller Hinweise. Badrinayanan (2024) stellte fest, dass Videokonferenzen die Arbeitsleistung erhöhen können, indem sie Missverständnisse reduzieren und die Interaktivität zwischen Teammitgliedern fördern. Dies führt zu schnelleren Entscheidungsprozessen und einer höheren Aufgabenorientierung. Die visuelle Komponente erleichtert zudem den Aufbau von Vertrauen, was sich positiv auf die Motivation und Leistung der Teammitglieder auswirkt (Caputo et al., 2024).

Allerdings zeigen Studien auch, dass Videokommunikation nicht für alle Situationen geeignet ist. Kritika (2023) weist darauf hin, dass die dauerhafte Nutzung von Videokonferenzen zu Ermüdung, sogenannter "Zoom-Fatigue", führen kann, wodurch die Konzentration und Leistungsfähigkeit einzelner Mitarbeitender abnimmt. Diese Belastung tritt besonders dann auf, wenn Videokonferenzen unnötig lange dauern oder ohne klaren Fokus geführt werden. In solchen Fällen kann die individuelle Arbeitsleistung leiden, da Mitarbeitende weniger Energie für ihre eigentlichen Aufgaben aufbringen können.

Unterschiede in der Leistungsfähigkeit ergeben sich ebenfalls aus den individuellen Präferenzen und Kommunikationsstilen. Johar et al. (2023) zeigen, dass jüngere Generationen, wie die Generation Z, Videokommunikation bevorzugen und diese effizienter nutzen, während ältere Generationen oft auf textbasierte oder klar strukturierte Audiokommunikation zurückgreifen. Diese Unterschiede erfordern eine flexible Anpassung der Kommunikationsformen, um die Arbeitsleistung innerhalb diverser Teams zu optimieren (Ononiwu et al., 2024).

Ewim et al. (2024) betonen zudem, dass Kommunikationsmodi einen direkten Einfluss auf die Qualität und Geschwindigkeit von Entscheidungsprozessen haben. Während textbasierte Kommunikation eine detaillierte, nachvollziehbare Dokumentation gewährleistet, ermöglicht Videokommunikation schnellere Abstimmungen und

zielgerichtete Interaktionen, was bei zeitkritischen Projekten von Vorteil ist. In agilen Arbeitsumgebungen führt die flexible Nutzung von Kommunikationsmodi zu einer höheren Effizienz und Produktivität, da Teammitglieder je nach Aufgabentyp und Präferenz den geeigneten Modus wählen können (Omachi & Ajewumi, 2024).

Die untersuchten Studien weisen darauf hin, dass der Zusammenhang zwischen Kommunikationsmodus und Arbeitsleistung stark von der Aufgabenkomplexität, der Teamstruktur und den individuellen Vorlieben abhängt. Während textbasierte Kommunikation vor allem für strukturierte Aufgaben geeignet ist, erleichtert Audio- und Videokommunikation die Interaktion in dynamischen Arbeitsprozessen.

Themenblock 3: Präferenzabhängigkeit und individuelle Unterschiede

Individuelle Präferenzen für bestimmte digitale Kommunikationsmodi haben erheblichen Einfluss auf die Teamdynamik und die individuelle Arbeitsleistung. Die Auswahl und Nutzung von Kommunikationsmodi wie Text, Audio oder Video hängt stark von den persönlichen Arbeitsstilen, Kommunikationsvorlieben und situativen Anforderungen ab (Johar et al., 2023). Diese Präferenzen variieren häufig zwischen verschiedenen Persönlichkeitstypen, Generationen und Arbeitskontexten, was zu Unterschieden in der Zusammenarbeit führen kann.

Laut Johar et al. (2023) bevorzugen jüngere Generationen, insbesondere die Generation Z, interaktive und visuelle Kommunikationsmodi wie Videokonferenzen, da sie die soziale Präsenz erhöhen und eine dynamischere Interaktion ermöglichen. Ältere Generationen neigen hingegen zu textbasierten oder auditiven Kommunikationsformen, die strukturierter sind und eine klarere Nachvollziehbarkeit bieten. Diese Unterschiede können die Teamkohäsion beeinträchtigen, wenn Kommunikationsmodi nicht entsprechend angepasst oder kombiniert werden. Kritika (2023) bestätigt, dass generationale Unterschiede in der digitalen Kommunikation bei hybriden Teams zu Spannungen führen können, insbesondere wenn keine einheitliche Kommunikationsstrategie etabliert wird.

Caputo et al. (2024) zeigen auf, dass die Präferenzabhängigkeit nicht nur generationale, sondern auch persönliche Kommunikationsstile betrifft. Introvertierte Mitarbeitende tendieren dazu, textbasierte Kommunikation zu bevorzugen, da sie mehr Zeit zur Reflexion und Präzision bei der Formulierung bietet. Extrovertierte Mitarbeitende hingegen fühlen sich in auditiven und visuellen Kommunikationsformen wohler, die spontane Interaktion und

direkten Austausch ermöglichen. Diese Unterschiede erfordern eine flexible Gestaltung der Kommunikationsprozesse innerhalb von Teams, um die individuellen Stärken der Mitarbeitenden zu fördern und gleichzeitig die Teamdynamik aufrechtzuerhalten.

Oham und Ejike (2024) weisen darauf hin, dass die Wahl des Kommunikationsmodus situativ angepasst werden sollte, um unterschiedliche Präferenzen zu berücksichtigen. In anspruchsvollen Projekten mit hoher Komplexität kann die ausschließliche Nutzung textbasierter Kommunikation zu Verzögerungen und Missverständnissen führen, besonders wenn Teammitglieder divergierende Präferenzen haben. In solchen Fällen spielt die Führungsebene eine entscheidende Rolle, indem sie geeignete Kommunikationsstrategien festlegt und die Nutzung verschiedener Modi kombiniert (Badrinarayanan, 2024).

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Anpassungsfähigkeit der Teammitglieder an neue Kommunikationswerkzeuge. Während technologisch versierte Mitarbeitende sich schnell an neue Tools gewöhnen, fällt dies anderen schwerer. Ononiwu et al. (2024) betonen, dass digitale Transformation und die Einführung neuer Kommunikationsformen nur dann erfolgreich sind, wenn sie mit Schulungen und kultureller Anpassung begleitet werden. Fehlende Anpassung kann zu Frustration führen und die Arbeitsleistung beeinträchtigen.

Caputo et al. (2024) zeigen zudem, dass die Präferenzabhängigkeit in virtuellen Teams stärker ausgeprägt ist als in traditionellen Arbeitsumgebungen, da der direkte, physische Kontakt fehlt. Führungskräfte müssen daher bewusst individuelle Unterschiede berücksichtigen und Strategien entwickeln, die sowohl die Präferenzen als auch die Bedürfnisse des Teams integrieren. Dies beinhaltet beispielsweise die Kombination von synchronen (Video- und Audiokonferenzen) und asynchronen (textbasierten) Kommunikationsmodi, um allen Mitarbeitenden entgegenzukommen.

Ewim et al. (2024) heben hervor, dass agile Teams, die flexibel zwischen verschiedenen Kommunikationsmodi wechseln, effizienter arbeiten und besser auf individuelle Präferenzen eingehen können. Diese Flexibilität fördert nicht nur die Produktivität, sondern auch die Zufriedenheit der Teammitglieder, da sie ihre bevorzugten Kommunikationsmethoden einsetzen können. Gleichzeitig entsteht jedoch die Herausforderung, klare Richtlinien für die Nutzung der Kommunikationsmodi zu etablieren, um Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden (Omachi & Ajewumi, 2024).

Unterschiedliche Präferenzen für digitale Kommunikationsmodi beeinflussen somit sowohl die Qualität der Zusammenarbeit als auch die individuelle Leistung in Teams. Die Studien zeigen, dass Teams erfolgreicher sind, wenn sie Kommunikationsstrategien flexibel gestalten, persönliche Präferenzen berücksichtigen und gleichzeitig einen Rahmen schaffen, der die Zusammenarbeit und Interaktion fördert.

4. Diskussion

Die Ergebnisse der Literatursichtung zeigen, dass digitale Kommunikationsmodi wie Text, Audio und Video einen deutlichen Einfluss auf die Teamdynamik und die individuelle Arbeitsleistung haben, wobei individuelle Präferenzen und situative Anforderungen eine zentrale Rolle spielen. Diese Erkenntnisse lassen sich im Hinblick auf die formulierten Hypothesen interpretieren und in den Kontext bestehender Forschung einordnen.

Die erste Hypothese, dass der Einsatz von Videokommunikation die Teamdynamik stärker fördert als Audio- oder Textkommunikation, lässt sich durch die vorliegenden Studien differenziert betrachten. Videokommunikation bietet durch die simultane Übertragung von visuellen und auditiven Informationen klare Vorteile für die Teamdynamik, insbesondere in virtuellen und hybriden Arbeitsumgebungen. Caputo et al. (2024) betonen, dass visuelle Hinweise wie Mimik, Gestik und Augenkontakt dazu beitragen, soziale Präsenz zu vermitteln und Vertrauen zwischen Teammitgliedern aufzubauen. Diese Aspekte sind vor allem in Teams von Bedeutung, die wenig bis gar keine physische Zusammenarbeit erfahren haben. Videokommunikation erleichtert zudem die nonverbale Kommunikation, was die Entstehung von Missverständnissen reduziert und die Koordination innerhalb des Teams verbessert (Badrinarayanan, 2024).

Gleichzeitig zeigen die Studien, dass die positiven Effekte von Videokommunikation nicht uneingeschränkt gelten. Kritika (2023) weist darauf hin, dass die ständige Nutzung von Videokonferenzen zu kognitiver Ermüdung führen kann, die als „Zoom-Fatigue“ bezeichnet wird. Diese Überlastung kann dazu führen, dass die Teamdynamik und die Motivation einzelner Mitglieder langfristig sinken. Ein weiterer kritischer Aspekt ist die Ablenkung durch visuelle Elemente wie Hintergründe oder ungewollte nonverbale Signale, die die Aufmerksamkeit beeinträchtigen können. In solchen Fällen wird die Effektivität von Videokommunikation eingeschränkt, insbesondere bei Aufgaben, die eine hohe Konzentration erfordern.

Im Vergleich dazu ist Audiokommunikation weniger belastend, da sie den Fokus auf die verbale Interaktion legt. Dennoch weist Oham und Ejike (2024) darauf hin, dass die fehlenden visuellen Hinweise in der Audiokommunikation zu Unsicherheiten führen können, insbesondere wenn emotionale oder komplexe Themen besprochen werden. Ohne nonverbale Signale fällt es schwerer, die Stimmung und Absichten der Gesprächspartner richtig zu interpretieren. Dies kann die Teamkohäsion schwächen, vor allem in Situationen, die ein hohes Maß an sozialem Vertrauen erfordern (Calderon et al., 2024).

Textbasierte Kommunikation wiederum bietet Vorteile bei der Dokumentation und Präzision von Informationen, hat jedoch klare Grenzen in Bezug auf die Teamdynamik. Caputo et al. (2024) zeigen, dass textbasierte Kommunikation die soziale Interaktion und den informellen Austausch erheblich reduziert, da nonverbale und spontane Elemente fehlen. Dies führt häufig zu einer geringeren Kohäsion und einem verlangsamten Vertrauensaufbau innerhalb des Teams. Zudem kann das Fehlen unmittelbarer Rückmeldungen dazu führen, dass Teammitglieder länger brauchen, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen und einheitliche Ziele zu entwickeln (Badrinarayanan, 2024).

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Videokommunikation im Vergleich zu Audio- und Textkommunikation die Teamdynamik vor allem durch die Möglichkeit der sozialen Präsenz und nonverbalen Kommunikation stärkt. Allerdings müssen mögliche negative Effekte wie kognitive Ermüdung und Ablenkung berücksichtigt werden. Daher ist es notwendig, Videokommunikation gezielt und in Kombination mit anderen Kommunikationsformen einzusetzen, um eine optimale Teamdynamik zu gewährleisten.

Die zweite Hypothese, dass Individuen mit einer Präferenz für schriftliche Kommunikation eine höhere Arbeitsleistung in textbasierten Kommunikationsmodi zeigen, wird durch die untersuchten Studien differenziert bestätigt. Textbasierte Kommunikation bietet klare Vorteile für Aufgaben, die Präzision, Nachvollziehbarkeit und Dokumentation erfordern. Calderon et al. (2024) zeigen, dass Mitarbeitende, die schriftliche Kommunikation bevorzugen, von der Möglichkeit profitieren, ihre Gedanken vorab zu strukturieren und klar zu formulieren. Dies ist besonders relevant für introvertierte Teammitglieder, die in asynchronen, textbasierten Umgebungen weniger Zeitdruck verspüren und sich dadurch produktiver fühlen (Oham & Ejike, 2024).

Ein weiterer Vorteil textbasierter Kommunikation liegt in der Möglichkeit, Informationen dauerhaft zu speichern und bei Bedarf nachzuvollziehen. Omachi und Ajewumi (2024) betonen, dass diese Form der Kommunikation vor allem in Teams geschätzt wird, die komplexe Projekte bearbeiten oder

eine hohe Informationsdichte managen müssen. Das schriftliche Festhalten von Entscheidungen und Absprachen minimiert das Risiko von Missverständnissen und sorgt für Klarheit, was wiederum die individuelle Arbeitsleistung steigern kann.

Allerdings ist der Nutzen textbasierter Kommunikation stark kontextabhängig. Kritika (2023) weist darauf hin, dass sie bei dynamischen oder zeitkritischen Aufgaben Nachteile mit sich bringen kann. Die asynchrone Natur schriftlicher Kommunikation führt zu Verzögerungen, da direkte Rückmeldungen ausbleiben und Abstimmungen länger dauern. In solchen Fällen fühlen sich Mitarbeitende, die auf schnelle Interaktion angewiesen sind, in ihrer Produktivität eingeschränkt.

Darüber hinaus hängt der Erfolg textbasierter Kommunikation stark von den individuellen Fähigkeiten der Mitarbeitenden ab. Ononiwu et al. (2024) zeigen, dass präzises und verständliches Schreiben eine Schlüsselkompetenz ist, die nicht bei allen Mitarbeitenden gleichermaßen ausgeprägt ist. Fehlende Klarheit oder missverständliche Formulierungen können zu Verwirrung führen und die Bearbeitungszeit von Aufgaben verlängern. Dies stellt vor allem in Teams eine Herausforderung dar, in denen Teammitglieder unterschiedliche kommunikative Fähigkeiten besitzen.

Die Ergebnisse von Ewim et al. (2024) weisen darauf hin, dass textbasierte Kommunikation vor allem bei analytischen Aufgaben und formellen Abstimmungen vorteilhaft ist. Mitarbeitende mit einer Präferenz für strukturierte und formelle Arbeitsweisen empfinden textbasierte Kommunikation als produktivitätsfördernd, da sie Informationen gezielt aufnehmen und verarbeiten können. Extrovertierte Teammitglieder hingegen empfinden die fehlende direkte Interaktion als Hindernis und bevorzugen synchrone Kommunikationsformen wie Audio- oder Videokonferenzen (Oham & Ejike, 2024).

Die Wahl der Kommunikationsform hängt somit sowohl von den individuellen Präferenzen als auch von den Anforderungen der Aufgabe ab. Während textbasierte Kommunikation Vorteile für Präzision und Reflexion bietet, ist sie weniger geeignet für spontane oder interaktive Aufgaben. Führungskräfte sollten daher die Präferenzen der Mitarbeitenden berücksichtigen und gleichzeitig sicherstellen, dass textbasierte Kommunikation gezielt für die geeigneten Aufgabenbereiche eingesetzt wird.

Die dritte Hypothese, dass der Einfluss der Kommunikationsmodi auf Teamdynamik und Arbeitsleistung von individuellen Präferenzen abhängt, wird durch die analysierten Studien in mehreren Dimensionen bestätigt. Individuelle Unterschiede, sei es durch Persönlichkeit, Generation oder Arbeitsstil, spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl und Wirkung von digitalen

Kommunikationsmodi. Diese Unterschiede beeinflussen sowohl die Teamkohäsion als auch die individuelle Leistung und erfordern gezielte Anpassungen in der Kommunikationsstrategie.

Caputo et al. (2024) zeigen, dass Persönlichkeitstypen stark beeinflussen, welcher Kommunikationsmodus als effizient und angenehm empfunden wird. Introvertierte Teammitglieder bevorzugen textbasierte Kommunikation, da sie Zeit zur Reflexion und präziseren Formulierung bietet. In asynchronen Kommunikationsformen können sie ihre Gedanken strukturierter ausdrücken, was ihre Produktivität steigert. Im Gegensatz dazu bevorzugen extrovertierte Mitarbeitende synchrone Kommunikationsformen wie Video- oder Audiokonferenzen, da sie direkte Interaktion, spontane Rückmeldungen und soziale Präsenz ermöglichen (Oham & Ejike, 2024). Diese Divergenz kann zu Konflikten führen, wenn Teams nicht ausreichend auf unterschiedliche Präferenzen Rücksicht nehmen.

Ein weiterer Faktor ist die Generationenzugehörigkeit. Johar et al. (2023) weisen darauf hin, dass jüngere Mitarbeitende wie die Generation Z Videokommunikation bevorzugen, da sie an interaktive und visuelle Technologien gewöhnt sind. Videokonferenzen ermöglichen ihnen eine dynamische und informelle Kommunikation, die soziale Verbindungen fördert. Ältere Generationen hingegen fühlen sich häufig wohler in textbasierten oder auditiven Kommunikationsmodi, die strukturierter und formeller wirken. Die Präferenzunterschiede können die Teamdynamik beeinträchtigen, wenn bestimmte Kommunikationsformen dominieren und dadurch Frustration oder Unverständnis innerhalb des Teams entsteht (Kritika, 2023).

Ononiwu et al. (2024) betonen, dass die Einführung und Nutzung digitaler Kommunikationsmodi von der Anpassungsfähigkeit der Teammitglieder abhängt. Technologisch versierte Mitarbeitende passen sich schneller an neue Tools an und ziehen daraus Vorteile für ihre Arbeitsleistung. Teammitglieder, die weniger technikaffin sind, könnten hingegen Schwierigkeiten haben, die volle Effizienz digitaler Kommunikationsmodi zu nutzen, was zu einer geringeren Leistung führen kann. Schulungen und klare Richtlinien sind daher entscheidend, um unterschiedliche Präferenzen zu harmonisieren und Teammitgliedern die nötige Unterstützung zu bieten (Badrinarayanan, 2024).

Auch situative Faktoren spielen eine Rolle bei der Präferenzabhängigkeit. Omachi und Ajewumi (2024) betonen, dass Mitarbeitende ihre Präferenzen je nach Komplexität der Aufgabe anpassen. Während für schnelle Abstimmungen Audiokommunikation bevorzugt wird, neigen Teammitglieder bei komplexen Projekten zu textbasierten

Methoden, um Klarheit und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. In dynamischen Teams, die auf agile Prozesse setzen, kann die flexible Anpassung der Kommunikationsmodi an individuelle Präferenzen zu einer höheren Teamkohäsion und Produktivität führen (Ewim et al., 2024).

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass individuelle Präferenzen und Unterschiede entscheidend für die Wirkung von digitalen Kommunikationsmodi sind. Teams, die diese Unterschiede berücksichtigen und eine flexible Kommunikationsstrategie implementieren, schaffen eine Arbeitsumgebung, die sowohl die Teamdynamik als auch die individuelle Arbeitsleistung unterstützt. Zudem weisen sie darauf hin, dass Führungskräfte eine zentrale Rolle bei der Implementierung geeigneter Kommunikationsstrategien spielen. Badrinarayanan (2024) und Ewim et al. (2024) zeigen, dass eine flexible Kombination aus synchronen und asynchronen Kommunikationsmodi notwendig ist, um individuelle Präferenzen zu berücksichtigen und gleichzeitig die Teamleistung zu maximieren. Agile Teams, die Kommunikationsmodi situativ anpassen, sind besser in der Lage, auf die Bedürfnisse ihrer Mitglieder einzugehen und gleichzeitig die Effizienz der Zusammenarbeit zu verbessern (Omachi & Ajewumi, 2024).

Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse die Notwendigkeit, digitale Kommunikationsmodi zielgerichtet und in Abhängigkeit von individuellen Präferenzen und situativen Erfordernissen einzusetzen. Während Videokommunikation die Teamkohäsion stärkt und die soziale Interaktion fördert, bietet textbasierte Kommunikation Vorteile bei Aufgaben, die Präzision und Nachvollziehbarkeit erfordern. Audiokommunikation wiederum erleichtert schnelle Entscheidungsprozesse, jedoch ohne die visuelle Tiefe von Videokonferenzen. Führungskräfte stehen somit vor der Herausforderung, geeignete Strategien zu entwickeln, die eine Balance zwischen individuellen Vorlieben und den Anforderungen der Teamarbeit schaffen.

5. Fazit

Die Ergebnisse dieser Untersuchung verdeutlichen den komplexen Einfluss digitaler Kommunikationsmodi – Text, Audio und Video – auf die Teamdynamik und die individuelle Arbeitsleistung in Abhängigkeit von Arbeitspräferenzen. Die Analyse der Studien zeigt, dass der Einsatz geeigneter Kommunikationsformen in virtuellen und hybriden Teams maßgeblich dazu beiträgt, Vertrauen, Teamkohäsion und Produktivität zu fördern (Caputo et al., 2024; Badrinarayanan, 2024). Videokommunikation erweist sich dabei als besonders vorteilhaft, da sie visuelle Hinweise überträgt, die für eine stärkere soziale Präsenz sorgen und Vertrauen aufbauen

(Johar et al., 2023). Gleichzeitig ist der dauerhafte Einsatz von Videokonferenzen mit kognitiven Belastungen verbunden, die die Effizienz beeinträchtigen können (Kritika, 2023).

Textbasierte Kommunikation bietet Vorteile bei der Dokumentation und Präzision von Informationen, zeigt jedoch Schwächen in der Förderung der sozialen Interaktion und des informellen Austauschs (Calderon et al., 2024). Mitarbeitende, die Präzision und Reflexion schätzen, profitieren stärker von textbasierten Methoden, während dynamische Aufgaben und schnelle Abstimmungen durch synchrone Kommunikationsformen wie Audio- oder Videokonferenzen besser unterstützt werden (Omachi & Ajewumi, 2024). Audiokommunikation nimmt dabei eine Mittelstellung ein: Sie ermöglicht direkte Rückmeldungen, überträgt jedoch keine nonverbalen Signale, die für die Teamkohäsion essenziell sein können (Oham & Ejike, 2024).

Ein zentraler Befund betrifft die Rolle individueller Präferenzen bei der Nutzung digitaler Kommunikationsmodi. Persönliche Arbeitsstile, generationale Unterschiede und technologische Affinität beeinflussen, welche Kommunikationsformen von Teammitgliedern als produktivitätsfördernd wahrgenommen werden (Johar et al., 2023; Caputo et al., 2024). Während jüngere Generationen, wie die Generation Z, visuelle und interaktive Kommunikationsmethoden bevorzugen, ziehen ältere Mitarbeitende strukturierte, textbasierte Ansätze vor (Kritika, 2023). Führungskräfte sind daher gefordert, Kommunikationsstrategien zu entwickeln, die die Präferenzen der Teammitglieder berücksichtigen und an die situativen Anforderungen anpassen (Ononiwu et al., 2024).

5.1 Handlungsempfehlungen

Für die Anwendungspraxis ergeben sich mehrere Handlungsempfehlungen, die dazu beitragen können, digitale Kommunikationsmodi zielgerichtet einzusetzen und sowohl die Teamdynamik als auch die individuelle Arbeitsleistung zu optimieren. Erstens sollten Unternehmen auf eine ausgewogene Kombination von synchronen und asynchronen Kommunikationsmodi setzen, um den unterschiedlichen Präferenzen der Mitarbeitenden gerecht zu werden. Caputo et al. (2024) zeigen, dass Videokommunikation besonders geeignet ist, um Vertrauen aufzubauen und die Teamkohäsion zu fördern, da sie visuelle und nonverbale Signale überträgt.

Videokonferenzen sollten gezielt für Aufgaben genutzt werden, die einen hohen Grad an sozialer Interaktion und Kooperation erfordern. Kritika (2023) weist jedoch auf mögliche Überlastungen durch häufige Videonutzung hin, weshalb die Dauer und Häufigkeit solcher Sitzungen begrenzt werden sollte. Für Aufgaben, die eine klare Dokumentation

und Nachvollziehbarkeit erfordern, bietet sich hingegen textbasierte Kommunikation an (Calderon et al., 2024). Hierdurch wird gewährleistet, dass Informationen strukturiert festgehalten und bei Bedarf von Teammitgliedern nachgelesen werden können, insbesondere bei komplexen Entscheidungsprozessen (Oham & Ejike, 2024).

Zweitens sollten Führungskräfte gezielt Maßnahmen ergreifen, um technologische Barrieren zu überwinden und sicherzustellen, dass alle Teammitglieder in der Lage sind, digitale Kommunikationswerkzeuge effektiv zu nutzen. Ononiwu et al. (2024) betonen, dass technologische Kompetenz eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Integration digitaler Kommunikationsmodi ist. Schulungen zur Nutzung von Videokonferenz-Tools, kollaborativen Plattformen und anderen digitalen Werkzeugen sollten vor allem für weniger technikaffine Mitarbeitende angeboten werden.

Dies fördert nicht nur die Chancengleichheit innerhalb des Teams, sondern verhindert auch Frustration und Leistungseinbußen aufgrund von technischen Unsicherheiten (Badrinarayanan, 2024). Gleichzeitig sollten Führungskräfte sicherstellen, dass alle Teammitglieder Zugang zu der notwendigen technischen Infrastruktur haben, um eine reibungslose Kommunikation zu gewährleisten.

Drittens ist die situative Anpassung der Kommunikationsmodi entscheidend, um die Anforderungen der Aufgaben und die individuellen Präferenzen der Teammitglieder gleichermaßen zu berücksichtigen. Laut Johar et al. (2023) variieren die Präferenzen je nach Generation, wobei jüngere Mitarbeitende stärker visuelle und interaktive Formate wie Videokonferenzen bevorzugen, während ältere Generationen häufig strukturierte, textbasierte Kommunikation schätzen. Führungskräfte sollten daher flexibel agieren und Kommunikationsstrategien implementieren, die die Stärken der verschiedenen Modi je nach Kontext nutzen.

Ewim et al. (2024) weisen darauf hin, dass agile Teams von der situativen Nutzung unterschiedlicher Kommunikationsformen profitieren, da sie sich schneller an neue Anforderungen anpassen können. Beispielsweise können Videokonferenzen für strategische Planungen und Teambuilding-Maßnahmen eingesetzt werden, während Audiokonferenzen für kurzfristige Abstimmungen und textbasierte Kanäle für präzise Aufgabenanweisungen genutzt werden sollten (Omachi & Ajewumi, 2024).

Insgesamt ist es für die Praxis wichtig, dass Unternehmen eine klare, aber flexible Kommunikationsstrategie entwickeln, die technologische Schulungen integriert, situative

Anpassungen ermöglicht und auf die unterschiedlichen Präferenzen der Teammitglieder Rücksicht nimmt. Dies trägt nicht nur zur Steigerung der Produktivität bei, sondern fördert auch die Teamkohäsion und Zufriedenheit in virtuellen Arbeitsumgebungen.

5.2 Limitationen

Die Untersuchung weist mehrere Limitationen auf, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen. Da die Analyse auf einer systematischen Literatursichtung basiert, stützt sie sich ausschließlich auf Sekundärdaten, ohne eigene empirische Untersuchungen durchzuführen. Dies bedeutet, dass die Ergebnisse stark von den methodischen Ansätzen und Erkenntnissen der betrachteten Studien abhängen (Caputo et al., 2024). Die Einbeziehung zusätzlicher empirischer Daten könnte zu einer präziseren Bewertung des Einflusses digitaler Kommunikationsmodi auf Teamdynamik und Arbeitsleistung führen.

Ein weiterer begrenzender Faktor ist die ausschließliche Berücksichtigung frei zugänglicher Quellen. Die Entscheidung, den Zusatz „filetype:pdf“ in der Suchstrategie zu verwenden, führte dazu, dass Studien hinter Bezahlschranken nicht eingeschlossen wurden. Dies könnte zur Vernachlässigung relevanter Literatur beigetragen haben, die möglicherweise tiefere Einblicke in spezifische Fragestellungen bietet. Die eingeschränkte Verfügbarkeit der Quellen beeinflusst die Vollständigkeit der Literatursichtung und schränkt die Generalisierbarkeit der Ergebnisse ein.

Darüber hinaus liegt der Fokus der ausgewerteten Literatur überwiegend auf internationalen Arbeitskontexten, was die kulturelle Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Kontexte in Europa einschränkt. Johar et al. (2023) weisen darauf hin, dass sich Präferenzen für Kommunikationsmodi und deren Auswirkungen auf die Teamdynamik je nach kulturellem Hintergrund unterscheiden können. In vielen westlichen Studien dominieren beispielsweise Videokonferenzen als bevorzugte Kommunikationsform, während in anderen Kulturen möglicherweise textbasierte oder strukturierte Kommunikationsansätze stärker geschätzt werden (Omachi & Ajewumi, 2024). Eine umfassendere Einbeziehung kulturell diversifizierter oder repräsentativer Studien könnte zu einer spezifischeren Perspektive beitragen.

Zusätzlich berücksichtigen die untersuchten Studien die langfristigen Auswirkungen hybrider Kommunikationsstrategien nur unzureichend. Kritika (2023) weist darauf hin, dass digitale Kommunikationsmodi zwar kurzfristige Vorteile bieten, langfristig jedoch zu kognitiver Ermüdung oder psychischer Belastung führen können.

Studien, die den langfristigen Einfluss von Videokonferenzen, textbasierter Kommunikation und Audiokanälen auf die Motivation und Gesundheit von Mitarbeitenden untersuchen, fehlen bislang weitgehend (Caputo et al., 2024).

Schließlich bleibt der Einfluss individueller Präferenzen auf die Nutzung und Effektivität von Kommunikationsmodi bisher nur punktuell betrachtet. Ononiwu et al. (2024) zeigen, dass technologische Kompetenzen und Persönlichkeitsunterschiede die Wahl der Kommunikationsform maßgeblich beeinflussen. Es fehlt jedoch an quantitativen Studien, die diesen Zusammenhang systematisch messen und vergleichbare Ergebnisse liefern. Zukünftige Forschung könnte hier ansetzen, um empirische Daten zu generieren, die Unternehmen dabei unterstützen, digitale Kommunikationsstrategien gezielter einzusetzen.

5.3 Zielstellung der Arbeit

Ziel dieser Arbeit war es, den Einfluss digitaler Kommunikationsmodi – Text, Audio und Video – auf die Teamdynamik und die individuelle Arbeitsleistung zu untersuchen, wobei die individuellen Präferenzen der Mitarbeitenden berücksichtigt wurden. Die systematische Literatursichtung zielte darauf ab, zentrale Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung zu diesen Aspekten zu identifizieren und zu analysieren.

Die Forschungsfrage lautete: *Wie beeinflussen digitale Kommunikationsmodi (z. B. Text, Audio, Video) die Teamdynamik und die individuelle Arbeitsleistung bei unterschiedlichen Arbeitspräferenzen?* Die Ergebnisse zeigen, dass Videokommunikation die Teamdynamik positiv beeinflusst, da sie durch nonverbale Signale Vertrauen und Kohäsion fördert (Caputo et al., 2024; Badrinarayanan, 2024). Gleichzeitig erweisen sich textbasierte Kommunikationsformen als vorteilhaft für Aufgaben, die Präzision und klare Dokumentation erfordern, insbesondere für Personen, die Reflexion und strukturierte Kommunikation bevorzugen (Oham & Ejike, 2024; Calderon et al., 2024). Audiokommunikation nimmt eine Mittelstellung ein, da sie schnelle Interaktionen ermöglicht, jedoch visuelle Hinweise vermissen lässt (Omachi & Ajewumi, 2024).

Die Ergebnisse belegen zudem, dass der Einfluss der Kommunikationsmodi stark von individuellen Präferenzen abhängt. Generationale Unterschiede und persönliche Kommunikationsstile führen zu divergierenden Präferenzen, die die Teamleistung beeinflussen können (Johar et al., 2023; Kritika, 2023). Die zielgerichtete Anpassung der Kommunikationsmodi an diese Präferenzen und situativen Anforderungen ist daher entscheidend für den Erfolg moderner Teamarbeit.

Erklärung zur Einhaltung ethischer Richtlinien

Die Autoren dieses Artikels bestätigen, dass sie für die Durchführung der Forschungsarbeiten keine finanzielle Vergütung erhalten haben. Es bestehen keine finanziellen, politischen oder sonstigen Interessenkonflikte im Zusammenhang mit dem behandelten Thema. Die Forschung sowie die Veröffentlichung dieses Artikels wurden durch hochschuleigene Mittel finanziert. Eine Einflussnahme von dritter Seite auf die Ergebnisse hat nicht stattgefunden.

Im Rahmen des Schreibprozesses wurde Scholar AI (via ChatGPT) als Unterstützungstool für Formulierungshilfen verwendet. Das Tool hat keine wesentlichen Eigenformulierungen im Sinne von Zitaten oder Inhalt als generative KI gemäß des Verständnisses des APA Style Teams (APA, 2023) beigetragen. Die Verwendung erfolgte in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Elsevier-Redaktion (Elsevier, n.d.).

Literatur

APA Journals policy on generative AI: Additional guidance. (2023, November 27). Retrieved from <https://www.apa.org>.

Badrinarayanan, V. (2024). Trust building strategies for virtual leaders in the post-pandemic era. *Project Leadership and Society*, 5, 1–3.

Calderon, B. J. J., Delos Reyes, H. R., Luching, M. B., Pagsanghan, G. A. M. M., & Santos, C. J. C. (2024). Exploring communication dynamics at a food manufacturing company: An interview-based study. *International Journal of Education Humanities and Social Science*, 7(2), 300–302.

Calero, M. A., Gomez, S. P., & Ruiz, J. C. (2017). How Gen Z is redefining project management in the digital age. *International Journal of Computational Research and Development*, 2(2), 247–253.

Caputo, A., Toscano, F., Dolce, V., & De Angelis, M. (2024). Leadership in face-to-face and virtual teams: A systematic literature review on hybrid teams management. *Informing Science: The International Journal of an Emerging Transdiscipline*, 27, 1.

Elsevier (n.d.). The use of AI and AI-assisted technologies in writing for Elsevier. Retrieved from <https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/the-use-of-generative-ai-and-ai-assisted-technologies-in-writing-for-elsevier>

Ewim, C. P. M., Achumie, G. O., Adeleke, A. G., Okeke, I. C., & Mokogwu, C. (2024). Developing a cross-functional team coordination framework: A model for optimizing business operations. *International Journal of Frontline Research in Multidisciplinary Studies*, 4(1), 15–34.

Johar, E. R., Rosli, N., & Hamirudin, S. N. S. M. (2023). Ageless collaboration: From Boomers to Gen Z, thriving in the era of multigenerational workforces. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(12), 2240–2242.

Kritika, M. (2023). Leadership in the cyber age: Technology integration for excellence. *Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 1(1), 15–17.

Munachi, I. O., Onwuzulike, O. C., & Shitu, K. (2024). Enhancing organizational agility through digital business transformation. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 23(3), 289–290.

Oham, C., & Ejike, O. G. (2024). Creativity and collaboration in creative industries: Proposing a conceptual model for enhanced team dynamics. *Magna Scientia Advanced Research and Reviews*, 12(1), 185–188.

Omachi, V. O., & Ajewumi, O. E. (2024). The influence of agile organizational design on employee engagement and performance in the digital age. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 5(10), 25–39.

Ononiwu, M. I., Onwuzulike, O. C., & Shitu, K. (2024). The role of digital business transformation in enhancing organizational agility. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 23(3), 285–288.

Vidya, S., & Shree, L. (2024). Communication and leadership strategies for hybrid teams in post-pandemic settings. *Asian Journal of Leadership Studies*, 9(3), 50–58.